

Олександра Шутко

ГАРЕМ СУЛТАНА СУЛЕЙМАНА У КАФІ, МАНІСІ ТА СТАМБУЛІ: ВІДОМОСТІ З ОСМАНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ

Гаремом називали жіночу половину будинку мусульман, яким закони ісламу дозволяли мати чотирьох законних дружин та наложниць. Сама назва походить від арабського слова “харам”, тобто заборона. Адже до гарему заборонялося входити стороннім чоловікам. Таке право мав лише господар будинку. Султани Османської імперії усю свою родину – матір (валіде)¹, наложниць², неповнолітніх синів і доньок та навіть служниць називали гаремом³, який тривалий час розміщувався у Старому палаці. Його після завоювання Константинополя побудував султан Мехмед II. На тому місці нині – площа Баязида та будівлі Стамбульського університету.

Для себе та державного апарату Мехмед II звів у Стамбулі Новий палац, який ще називають Топкапи, тобто “гарматні ворота”. Туди він і переїхав. Гарем лишився у Старому палаці, який султан, як і його нащадки – Баязид II, Селім I та Сулейман I – регулярно відвідував.

Наложниць привозили і до Нового палацу, де були покої для жінок, які мали назву “*sagaу-і duhteran*”, тобто дівочий палац⁴. Там вони певний час перебували, зустрічаючись із султаном. Коли вагітніли, їх відправляли до Старого палацу готуватися до пологів.

Із народженням сина наложниці віддалялися від покоїв султана. Вони займалися вихованням дитини у Старому палаці. Це було невід’ємною частиною принципу: “одній наложниці – один син”, який панував у султанському гаремі до середини XVI століття. Відповідно до нього, кожна жінка, яка народила султанові сина, тобто шехзаде, могла розраховувати лише на від’їзд із ним по досягненню

¹ Найвищий жіночий титул в Османській імперії, який отримувала матір султана.

² Християнок і юдейок, захоплених у полон кримськими татарами або ж османськими піратами.

³ A. ŞİMŞİRGİL, *Valide sultanlar ve harem*, İstanbul, 2014, s. 12.

⁴ L. PEIRCE, *The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire*, Oxford, 1993, p. 120.

14–16 років до провінції, де формувала й очолювала його гарем⁵. Там він набував навичок із державного управління.

Так було і у випадку майбутнього султана Сулеймана I (1494–1566), якого дід, Баязид II, відправив разом із матір'ю Айше Хафсою до провінції Кафа у Криму, де він пробув з 1509-го до 1512 року. На той час йому виповнилося 15 років. Його батько Селім, будучи намісником Трабзона, почав за підтримки тестя, кримського хана Менглі Гірея, боротьбу за трон.

Палац шехзаде Сулеймана разом зі скарбницею та мечеттю розміщувався у внутрішній фортеці Кафа⁶. Його двір складався із 458 осіб⁷. Він також мав свій гарем із десяти жінок, за якими наглядала матір Сулеймана – Айше Хафса. Поряд із нею перебувала незаміжня донька, імовірно, Хатідже та годувальниця (можливо, Сурурі-хатун, яка збудувала 1530 року у Стамбулі, в районі Фатіх, мечеть), а також євнухи⁸. Останні були кастрованими чоловіками, які охороняли гарем⁹.

На жаль, в османських документах не міститься докладнішої інформації про наложниць гарему шехзаде Сулеймана в Кафі. Знаємо лише, що вони там народжували йому дітей. Так, османський мандрівник Евлія-челебі у багатотомній “Книзі мандрів”, яку написав у XVII столітті, зазначив, що бачив поряд із внутрішнім двором фортеці Кафа гробницю. У ній спочивали діти шехзаде

⁵ L. PEIRCE, *Op. cit.*, p. 42–45.

⁶ Эвлия ЧЕЛЕБИ, *Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века)*, изд. 2-е, исправленное и дополненное, Симферополь, 2008, с. 181, 191.

⁷ H. EROĞLU, *Osmanlı devletinde şehzadelik kurumu*, Ankara, 2004, s. 134.

⁸ *Ibid.*

⁹ Рабів-євнухів або купували, або доставляли як дар султанові губернатори Єгипту та інших провінцій Османської імперії. Їх кастрували в Судані єгипетські християни під час щорічних переходів караванів з Дарфура в Сеннар, оскільки закон забороняв мусульманам цим займатися. За часів султана Мехмеда II за гаремом стежили 20 євнухів, у 1517 році – 40. Після XVI століття їхня кількість становила вже 600–800 осіб. Таке зростання чисельності євнухів у султанському гаремі пов'язане зі збільшенням кількості дітей султанів, що призвело до підвищення кількості їхнього обслуговуючого персоналу [M. Ç. ULUÇAY, *Harem, Istanbul*, 2011, s. 208]. Також відомо, що з часів Мурада III до служби в покоях гарему почали все більше залучати чорних євнухів негроїдної раси, які, як вважали, є витривалішими та менш хворобливі, ніж білі євнухи.

Сулеймана – сини Мейманді, Алемшах, Алі-хан, Кубад-шах, Баязид-шах та доньки Мерьєм і Несільхан¹⁰. Пережити братів та сестер вдалося Махмуду, який народився у Кафі 1509 року. Утім, 1521 року він помер від чуми у Стамбулі¹¹.

Про його матір, на жаль, нічого невідомо. Можливо, це – фаворитка Махідеван, відомості про яку з'являються у значно пізніший період життя шехзаде Сулеймана. Тривалий час турецькі історики вважали, що вона була рабинєю на ім'я Босфоріана¹². Утім, не могли пояснити, яке вона мала відношення до стамбульського Босфору.

Нам же вдалося з'ясувати, що Махідеван походила зі знатного роду і була аманаткою (привілейованою заручницею) султанської родини. За твердженнями радянського історика Катерини Кушевої, вона – князівського бесленейвського роду Канукових¹³.

Припускають, що Махідеван була сестрою бесленейвського князя Машука Канукова і дочкою старшого князя Кануков Бесленова (нащадок Беслана – сина легендарного князя Інала)¹⁴, плем'я якого (бесленейвці) жило на Таманському півострові, на правому березі Великої Лаби на території, що простягалася до річок Велика та Мала Тегінь, які впадають в Уруп. Нині – це Краснодарський край Російської Федерації.

Прикметно, що у давнину Керченську протоку, яка відділяє Крим від батьківщини черкесів Тамані, називали *Bosporus Cimmerius*. Саме завдяки цій назві за черкескою Махідеван закріпилося вищезгадане ім'я – Босфоріана. Потрапивши до гарему шехзаде Сулеймана, вона отримала османське ім'я Махідеван (місячна господиня часу).

Зі сходженням 1512 року на трон султана Селіма I його син Сулейман мав переїхати до провінції престолонаступників – Сарухан із центром у Манісі. Відомо, що перед відправкою туди він

¹⁰ Эвлия ЧЕЛЕБИ, *Op. cit.*, с. 181, 191.

¹¹ A. D. ALDERSON, *The Structure of the Ottoman dynasty*, Oxford, 1956, table XXX.

¹² М. Ç. ULUÇAY, *Padişahların kadınları ve kızları*, İstanbul, 2012, s. 62.

¹³ Е. Н. КУШЕВА, *Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая половина XVI–30-е годы XVII века*, Москва, 1963, с. 150, 201.

¹⁴ С. Х. ХОТКО, 'Противостояние военно-политических коалиций в Черкесии: на основе сообщений Елизара Ржевского (1578 г.)', *Клио*, №7(151) (2019): 79.

спершу прибув до Стамбула. З ним була мати Айше Хафса¹⁵. Через рік, коли з Маніси прибрали брата султана Селіма, Коркуда, туди перевели Сулеймана в якості шехзаде-престолонаступника. Він перевіз і свій гарем.

Завдяки фінансовим звітам, відомі імена наложниць шехзаде Сулеймана та їхні щоденні виплати у Манісі. Всього у нього було тринадцять жінок. Серед них – дівчина на ім'я Ясемен, яке перекладається, як “жасмин”, котра щодня отримувала 5 акче¹⁶, Хубе, тобто “красуня” (5 акче), Сервер, тобто “головна” (5 акче), Айнихаят, тобто “життєдайне джерело” (4 акче), Шемсібану, тобто “сонцесяйна принцеса” (4 акче), Махідеврэн (4 акче), Діляррам, тобто “душевна, сердечна” (4 акче), Шадуман, тобто “весела” (3 акче), дві Махбубе, тобто “улюблениці”, одна з яких отримувала 3 акче, а інша – 2 акче, Шаххубан, тобто “повелителька” (2 акче), Гюльнар, тобто “квітка гранату” (2 акче), а також Камер, тобто “місяцівна” (2 акче)¹⁷.

Загальна кількість обслуги шехзаде Сулеймана складала 746 осіб¹⁸. Жінок його гарему в Манісі обслуговували дві прачки, одна безіменна наложниця, п'ять гаремних євнухів, лікарі – чоловік-єврей та жінка, яка лікувала гаремниць¹⁹. Імовірно, то була караїмка з Криму Тронгілла²⁰, яка 1548 року навернулася на іслам, ставши Фатьмою-хатун. Невдовзі по тому вона померла у віці 60–70 років, залишивши дітей від чоловіка Мойши та онуків, яких султанським бєратом від 1521 року за віддану службу звільнили від податків²¹.

¹⁵ М. Ç. ULUÇAY, *Kanuni Sultan Suleyman ve Ailesi ile Ilgili Bazı Notlar ve Vesikalar*, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2001, s. 227–257.

¹⁶ Хоч жінки султанського гарему були рабнями, проте їхнє рабство не означало цілодобове гарування на плантаціях, як це собі уявляють європейці. Насправді вони мали достатньо вільного часу від обов'язків обслуговувати султанську родину й отримували за це щодня гроші – османські акче (у перекладі означає “біленьке”). У 1520–1570 роки 50 акче, виготовлені зі срібла, дорівнювали 1 султане (на зразок дуката), що важив 3,5 г чистого золота.

¹⁷ TSMAD, 10052; М. Ç. ULUÇAY, *Kanuni Sultan Suleyman...*, s. 245–246.

¹⁸ Н. EROĞLU, *Op. cit.*, s. 134.

¹⁹ F. M. EMECEN, *Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum*, İstanbul, 2011, s. 69.

²⁰ Ї ще називали Стронгілою, що у перекладі з грецької означає – “пухка” [D. KOVALEVA, *The Trope of Kyra as a Jewish Female Intermediary in the Sixteenth-Century Ottoman Imperial Harem: Theory and Practice, Fiction and History*, MA Thesis in Comparative History, with a specialization in Interdisciplinary Medieval Studies, Central European University, Budapest, 2014, p. 15].

²¹ М. AYDIN, *Osmanlı Dünyasında Yahudi Kira Kadınlar*, Belleten, c. LXV, sayı 243, İstanbul, 2002, s. 626–627.

Тронгілла прислуговувала матері шехзаде Сулеймана як помічниця, яка, окрім надання медичних послуг (лікувала хвороби очей та меланхолію), ще залагоджувала усі її фінансові та дипломатичні справи за межами палацу²². Згодом таких жінок, як Тронгілла, османи почали називати “кіра”, що в перекладі з грецької означає “пані”²³.

Відомо, що в Манісі наложниця Махідеван народила 1515 року сина Мустафу²⁴. Із 1516 до 1518 року Сулейман виконував функцію замісника султана, який вирушив у похід, щоправда, не в Стамбулі, а в Едірне. По тому він кілька років, до смерті батька, мешкав у Манісі²⁵. Там весь час перебував його гарем.

Наприкінці 1519 року у шехзаде Сулеймана з’явився ще один син Мурад²⁶. Про його матір, на жаль, нічого невідомо. Можливо, нею була наложниця Гюльфем²⁷. Подейкують, що її батько був потурченим русином²⁸.

Гюльфем до смерті 1561 року не залишила гарем Сулеймана. Згодом із його сходженням на престол вона тривалий час виконувала обов’язки служниці найвищого рангу – кетхюди-уста (управительки гарему), за що отримувала щодня 150 акче²⁹. Також відомо, що за статки³⁰, отримані від Сулеймана, Гюльфем в останні роки життя звела в Стамбулі, в районі Ускюдар, мечеть із їдальнею для бідних (імарет), школою Корану (медресе) та початковою школою (сиб’ян-мектебі)³¹. Щодня в їдальні Гюльфем витрачали на приготування їжі 19,2 кг м’яса та 11,5 кг пшениці на випікання хліба. На релігійні свята, окрім рису, подавали також солодоші, мед тощо³².

²² D. KOVALEVA, *Op. cit.*, p. 15.

²³ M. P. PEDANI, ‘Safiye’s household and venetian diplomacy’, *Turcica*, vol. 32, publisher Leuven: Peeters, 2000, p. 11.

²⁴ A. D. ALDERSON, *Op. cit.*, table XXX.

²⁵ M. Ç. ULUÇAY, *Kanuni Sultan Suleyman...*, s. 228–229.

²⁶ A. D. ALDERSON, *Op. cit.*, table XXX.

²⁷ L. PEIRCE, *The Imperial Harem...*, p. 302.

²⁸ A. ŞİMŞİRGİL, *Tartışmaların odağındaki isim: Makbul İbrahim Paşa*, Tarih ve medeniyet: <http://ahmetsimsirgil.com/tartismalarin-odaginda-ki-isim-makbul-ibrahim-pasa>.

²⁹ L. PEIRCE, *The Imperial Harem...*, p. 302.

³⁰ Задля цього Гюльфем віддала до благодійного фонду 24 кімнати, що в районі Саманвіран Стамбула, 10 кімнат навколо блошиного ринку, один будинок у районі Хаджі Ювейса, чотири крамниці, 6 будинків навколо хамама Аладжа та ін. [M. Ç. ULUÇAY, *Padişahların kadınları ve kızları*, s. 65].

³¹ M. Ç. ULUÇAY, *Padişahların kadınları ve kızları*, s. 64–65.

³² *Ibid.*

Будівлі медресе та сиб'ян-мектебі не збереглися, а інтер'єр невеличкої мечеті Гюльфем з роками втратив своє ошатне оздоблення.

Восени 1520 року Сулейман зійшов на трон. Наприкінці 1521 року, по смерті від чуми та віспи двох синів Махмуда і Мурада, у нього народився шехзаде Мехмед. Його матір'ю стала нова наложниця Хюррем, яку європейці умовно назвали Роксоланою. Вона, як зазначають польські та венеційські послы, була русинкою родом із Рогатина³³.

Турецький історик М. Ч. Улучай вважає, що Роксолана увійшла в гарем Сулеймана ще під час його перебування у Манісі³⁴. Адже у наведеному списку його наложниць зустрічається ім'я Шадуман, що в перекладі з арабської означає – “весела”, “радісна”. Саме таке значення має і перське ім'я Роксолани – “Хюррем”, яке їй дав у 1520-х роках султан Сулейман I.

Утім, таку інформацію ставить під сумнів той факт, що зі сходженням на трон Сулейман I планував піти у свій перший військовий похід на польські землі³⁵, звідки родом була Роксолана³⁶. Кримський хан Мехмед Гірей відмовив його від цього, зазначивши в листі від 1521 року, що польський король за мирною угодою платить йому щороку велику данину – 15 тис. флоринів. У разі війни з ним він міг отримати лише збитки³⁷. Тому султан Сулейман I змінив своє рішення та пішов у похід на угорські землі. Водночас покарав Мехмеда Гірея, відправивши до Криму його доньку, яку, відповідно до обіцянки батька Селіма I, мав пошлюбити після сходження на трон. Також відмовився повертати кримському ханові Кафу, призначивши туди намісником другого візира Зейнела-пашу³⁸.

Все це свідчить про те, що у перші місяці правління султана Сулеймана I в його житті ще не було Роксолани.

³³ О. Шутко, ‘Роксолана та Хатідже Турхан: шлях з полону кримського хана до гарему султана’, *Наш Крим*, вип. III: *До 700-річчя проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму*, ред. кол. Г. Папакін та ін., К., 2017, с. 116–117.

³⁴ М. С. УЛУÇAY, *Osmanlı Sultanlarına Aşk Mektupları*, İstanbul, 1950, s. 11.

³⁵ N. R. UÇTUM, *Hürrem Sultan'ın Polonya Kralına Yazdığı Mektuplar*, Belleten, cilt XLIV, sayı 176, İstanbul, 1980, s. 709.

³⁶ О. Шутко, ‘Роксолана та Хатідже Турхан...’, с. 116–118.

³⁷ N. R. UÇTUM, *Op. cit.*, s. 709.

³⁸ A. DZIUBIŃSKI, *Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym*, Wrocław, 2005, s. 46.

Налагодження добросусідських стосунків османів із поляками відбулося пізніше – за два-три роки. Тоді Роксолана вже народила трьох синів Мехмеда, Абдуллаха (помер 1526 року), Селіма та доньку Міхрімах. Як мати шехзаде Роксолана почала отримувати від султана Сулеймана I 5 тис. дукатів на рік³⁹. Додатково на прикраси він виділив їй 100 тис. дукатів⁴⁰. Султан 1524 року також подарував Роксолані будинки Хараччи у Стамбулі (неподалік хамама⁴¹ Махмуда-паші), які належали страченому в Єгипті Ахмедові-паші⁴². Тоді ж її почали називати “хасеки”, тобто фавориткою султана, яка вперше в порушення усталеного у султанському гаремі принципу “одній наложниці – один син” народила шестеро дітей – п’ять хлопчиків та одну дівчинку. Так стала не лише фавориткою султана, а ще і його дружиною. Весілля Роксолани та Сулеймана I виявилось безпрецедентною подією в історії Османської імперії. Адже її очільники, якщо і одружувалися до XV століття, то лише із християнськими принцесами або ж доньками глав тюркських племен⁴³.

Із часом сусідні тюркські племена поглинула Османська імперія. Відтак, відпала потреба укладати з їхніми бєями політичні союзи. Із занепадом Візантії єдиним потужним сусідом османського султана залишався лише перський шах. Однак конфлікти, що виникали між ними на релігійному ґрунті⁴⁴, унеможливили укладання міждинастійних шлюбних союзів. Тому османські султани віддавали перевагу неофіційним зв’язкам із наложницями.

Чому ж тоді султан Сулейман I вирішив укласти шлюб із Роксоланою?

Подейкують, що тут не обійшлося без її хитрощів. Озброївшись Кораном, Роксолана спершу з посиланням на те, що рабина

³⁹ Z. АБРАХАМОВИЧ, ‘Roksolana’, *Polski Słownik Biograficzny*, Wrocław; Warszawa; Kraków, 1988–1989, s. 544.

⁴⁰ E. ALBERI, ed., *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato Series 3*, vol. 3, Firenze, 1840–1855, s. 148.

⁴¹ Турецька лазня.

⁴² Ş. KARTAL, ‘Haseki Hürrem Sultan Yapıları’, *Yüksek Lisans Tezi*, İstanbul, 2012, s. 225.

⁴³ О. ШУТКО, ‘Політичні шлюби османських султанів: від християнських принцес – до доньки Гіреїв’, *Наш Крим*, вип. II: *Збірка статей за матеріалами Другої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 160-й річниці капітуляції Росії у Кримській війні 1853–1856 рр.*, ред. кол. Г. ПАПАКІН (голова); за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка, К., 2016, с. 173–176.

⁴⁴ Османи були мусульманами-сунітами, а перси – мусульманами-шіїтами.

(наложниця) не може робити добрі справи (будувати мечеті, школи, лікарні та фонтани у Мещці, Медині та Стамбулі), виманила в султана Сулеймана I звільнення з рабства, а потім і статус законної дружини⁴⁵. Адже мусульманка, якою вона стала у перші роки перебування у султанському гаремі⁴⁶, не могла мати позашлюбних стосунків. Таким чином, розуміючи всі ці тонкощі традицій і релігійних законів та вдало маніпулюючи ними на свою користь, Роксолана досягла найвищого визнання в Османській імперії, ставши законною дружиною султана. Її весільний посаг (махр), за свідченнями польського дипломата Самуїла Твардовського, становив 100 тис. дукатів, які султанові дісталися з Угорського князівства⁴⁷.

Цей шлюб пишно відсвяткували у Стамбулі, про що свідчить запис генуезького банкіра:

“На цьому тижні в цій столиці сталася небувала подія, абсолютно безпрецедентна в історії султанів. Великий повелитель Сулейман узяв собі за дружину як імператрицю полонянку з Русі на ім’я Роксолана. Їхній шлюб супроводжувався величними святкуванням. Церемонія відбувалася у королівських палатах, а святкування провели всупереч протоколу. Пройшла публічна хода з подарунками.

Спочатку з’явилися двісті мулів, які були сильно навантажені килимами, золотими і срібними вазами, спеціями, коштовностями, меблями і всілякими побутовими товарами. Кожного мула супроводжували двоє рабів у чудових лівреях, а подарунки були покриті шарфами сріблястого й рожевого кольорів. Потім пройшли двісті верблюдів, однаково сильно навантажені розкішними подарунками, відправленими імператриці з найвіддаленіших частин імперії, і, насамкінець, – вісімдесят чорних євнухів і вісімдесят білих євнухів у прекрасних шатах, які супроводжували подарунки та були призначені для служби у згаданій імператриці.

⁴⁵ S. GERLACH, *Türkiye Günlüğü 1577–1578*, 2. Cilt, İstanbul 2007, s. 693; W. PAINTER, *The second tome of the Palace of pleasure conteyning store of goodly histories, tragicall matters, and other morall argument, very requisite for delighe and profit*, London, 1567, 1575, p. 401–402.

⁴⁶ У листі до Сулеймана I від 1526 року Роксолана зазначила, що на вернулася на іслам: “Завдяки моему султанові, я, знайшовши праведний шлях, обрала віру” [TSMa, E. 745/9].

⁴⁷ S. TWARDOWSKI, *Przeważna legacja Krzysztofa Zbaraskiego [...] od Zygmunta III do sohtana Mustafy w roku 1621...* Kraków, 1633, s. 222–223.

Уночі головні вулиці були яскраво освітлені, довго грала музика та бенкетували. Будинки прикрашали вінками, скрізь веселилися, а народ годинами танцював з великим задоволенням. На старому іподромі поставили велику трибуну, зарезеровану для імператриці та її дам, за декоративною золотою перегородкою. Роксолана та двір спостерігали за великим турніром, в якому брали участь християнські та мусульманські лицарі, акробати, фокусники, демонстрували диких звірів та жирафів, які доставали до самого неба.

Імператриця надіслала до натовпу своїх невільників, які роздавали дрібні подарунки – гроші або ж шматки шовку. У одному з великих дворів палацу відбулося безкоштовне роздавання хліба та фруктів. Кажуть, що весільні гуляння коштують багато тисяч фунтів, і в це я можу легко повірити. Всі головні люди нашої колонії, разом з венеційським послом, і усіма великими колоніями Венеції, надіслали подарунки згаданій імператриці, їх було прийнято Великим Синьйором (султаном – О. III.), хоча ніхто не міг бачити його обличчя.

Тут багато говорять про весілля, але ніхто не наважується сказати, яке воно має значення⁷⁴⁸.

На жаль, точної дати у своїх записах генуезький банкір, який став очевидцем цього весілля, не зазначив. Проте венеційський дипломат Даніелло де Людовічі вказав, що шлюб Сулеймана I з Роксоланою відбувся на початку червня 1534 року або трохи раніше⁴⁹, тобто напередодні від'їзду османського війська на чолі із султаном у похід проти іранського шаха Тахмаспа.

На той час уже залишила гарем конкурентка Роксолани – Махідеван, яка на ґрунті ревнощів конфліктувала з нею, а якось її навіть відлупцювала⁵⁰. Через це султан Сулейман I охолов до Махідеван, яка 1533 року разом із сином Мустафою подалася до Маніси. У березні 1534 року померла валіде Айше Хафса⁵¹. Тож господинею у гаремі султана Сулеймана I стала його багатодітна дружина Роксолана, яку всі називали хасекі Хюррем-султан.

⁴⁸ G. YOUNG, *Constantinople*, London (Methuen); New York (George H. Doran), 1926, p. 135.

⁴⁹ E. ALBERI EUGENIO, ed., *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato Series 3*, vol. 3, Firenze. 1840–1855, s. 29.

⁵⁰ *Ibid.*, s. 74–75.

⁵¹ N. SAKAOĞLU, *Bu mülkün kadın sultanları valide sultanlar, hatunlar, hasekiler, kadinefendiler, sultanevendiler*, İstanbul, 2011, s. 145.

Тоді ж вона отримала землі й маєтки у Сілістрії та Стамбулі. Разом з тим їй щоденна плата, призначена султаном Сулейманом I, складала 2 тис. акче і зберігалася за нею до самої смерті⁵².

Султан також дарував Роксолані коштовні дарунки – рідкісні тканини зі Сходу та Заходу, парфуми, прикраси, Корани у дорогоцінній обкладинці та гроші. А якось навіть надіслав їй волосину зі своєї бороди. На що Роксолана дуже делікатно відреагувала: “Для мене одна волосина з вашої бороди дорожча не тільки за 5 тисяч, але й за 100 тисяч флоринів!”⁵³

Така відповідь здатна була розчулити люблячого султана, який, за словами С. Твардовського, нібито “давав себе водити за ніс одній русинці вбогій”⁵⁴. Як свідчать венеційські послы, Роксолана добре знала “натуру великого володаря”⁵⁵ і вміла “тонко ним маніпулювати”⁵⁶.

Відомо, що вона обожнювала рідкісні раритетні речі та збирала інформацію про них з усього світу. Так, на її вимогу з острова Кос привезли золотий кубок та коштовні європейські тканини, а з Єгипту – пару поштових голубів⁵⁷.

Проте Роксолана не займалася накопичуванням багатства, а усі свої кошти віддавала на благодійність. Адже релігія велить мусульманам робити добрі справи: відпускати на волю рабів, жертвувати статки на побудову мечетей, шкіл, хамамів, фонтанів, караван-сараїв, громадських їдалень тощо. Тому для османів благодійність вважалася звичною справою.

В “Історії походження законів яничарського корпусу”, написаній на початку XVII століття, містяться відомості про те, що Роксолана започаткувала додаткові виплати учням яничарського корпусу, яких набирали із християнських сімей. Відвідавши будівництво мечеті Шехзаде, яку султан Сулейман I наказав звести біля мавзолею померлого 1543 року улюбленого сина Мехмеда, вона

⁵² L. PEIRCE, *The Imperial Harem...*, p. 129.

⁵³ *TSMa*, E. 5038.

⁵⁴ S. TWARDOWSKI, *Op. cit.*, s. 221.

⁵⁵ E. ALBERI EUGENIO, ed., *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato Series 3*, vol. 3, s. 74.

⁵⁶ *Ibid.*, s. 148.

⁵⁷ Ş. KARTAL, *Op. cit.*, s. 451.

побачила, як ці юнаки працювали босоніж з непокритою головою. Роксолана змилювалася над ними й виділила зі вторгованих із продажу власних прикрас, золота та перлин гроші, які внесла до скарбниці задля видачі їм додаткової платні, – щомісяця по 5 акче. Згодом султан Сулейман I узаконив ці виплати, які отримали назву “гроші на взуття”⁵⁸.

Першим благодійним проектом Роксолани, завершеним 1540 року, став хан⁵⁹ Калджилар у Стамбулі, що поряд із Грандбазаром (Капалічарши). Його Роксолана побудувала неподалік благодійного комплексу Махмуда-паші, де містилися подаровані їй 1524 року султаном Сулейманом I будинки. Цей хан складався із 52 кімнат та 21 крамниці. Там ювеліри робили зі срібла прикраси і на місці їх продавали⁶⁰.

Зі зведенням хана Калджилар Роксолана наказала побудувати у Стамбулі мечеть на тому місці, де нібито був невірничий ринок – Аврет-базар. Багато хто у цьому вбачав прихований підтекст, мовляв, цю жінку викрали кримські татари та перетворили її на рабину. Тому вона вирішила позбутися невірничого ринку, на якому її могли продати до султанського гарему.

Але це – не зовсім так. Адже той район, де Роксолана планувала звести мечеть, носив ім'я служника султана Мехмеда Фатіха, Башчи Хаджи Махмуда, який побудував там (на сьомому пагорбі Стамбула на найбільшій з чотирьох площ, де за візантійців був форум Аркадіус) невелику молитовню⁶¹. Згодом поряд із нею, за наказом султана Сулеймана I, відкрили ринок для жінок, які там раз на тиждень торгували⁶². Поряд були ятки рабині іспанського походження, на яких продавали квіти. Вони утворили ринок у римському стилі з портиком⁶³.

⁵⁸ *Мебде-и канун-и йеничері оджагы тарихи (История происхождения законов янычарского корпуса)*, издание текста, перевод с турецкого, введение И. Е. ПЕТРОСЯНА, Москва, 1987, с. 75.

⁵⁹ Місце для крамарів, які там працювали, зберігали свій крам та навіть ночували.

⁶⁰ Ş. KARTAL, *Op. cit.*, s. 225.

⁶¹ С. ALPGÜVENÇ, *İki hanım sultan Hürrem ve Mihrimah*, İstanbul, 2013, s. 47; L. PEIRCE, *Empress of the East: How a European Slave Girl Became Queen of the Ottoman Empire*, New York, 2017, p. 193.

⁶² N. TAŞKIRAN, *Hasekinin Kitabı: İstanbul Haseki Külliyesi*, İstanbul, 1972, s. 43, 45; С. ALPGÜVENÇ, *İki hanım sultan Hürrem ve Mihrimah*, s. 47.

⁶³ Ş. KARTAL, *Op. cit.*, s. 145.

Тобто із работоргівлею та продажем рабинь це місце не мало нічого спільного. Та й Роксолана не зазнала принижень на ринку невільників, адже до гарему султана Сулеймана потрапила як дарунок від кримського хана Мехмеда Гірея⁶⁴. Район, де вона побудувала мечеть, згодом отримав назву Хасекі. На той час це був перший храм, будівництво якого в Стамбулі фінансувала жінка з правлячої династії османів. Адже до цього матері султанів споруджували мечеті, лікарні та їдальні для бідних у провінціях, в яких вони перебували зі своїми синами.

Згодом, зі зведенням мечеті, Роксолана наказала побудувати сиб'ян-мектебі (початкову школу Корану), медресе (школу, в якій готували духівництво: кадіїв (суддів), майбутніх викладачів і просто освічених людей) та їдальню для бідних (імарет). Їхнє будівництво завершили до 1540 року, утворивши благодійний комплекс – кюліе.

До викладачів медресе, а головне – мюдерріса (вченого завідувача цього навчального закладу) Роксолана висувала дуже серйозні вимоги, які залишилися у записках її вакфу. Адже йому виділяли найвищу у закладах такого типу платню – 50 дірхем⁶⁵ на день⁶⁶. Для порівняння, головний архітектор Османської імперії Сінан-паша отримував щодня ненабагато більше – лише 55 дірхем. Мюдерріс медресе Хасекі, на вимогу Хюррем, мав бути відомим в Османській імперії вченим та високодуховною людиною з блискучим розумом і знаннями.

Кількість учнів у медресе не перевищувала 16 осіб. Вони мешкали в окремих кімнатах із пічним опаленням та виходом у внутрішній дворик навчального закладу, в якому буяли квіти та росли плодові дерева⁶⁷.

Учителів до початкової школи (сиб'ян-мектебі) та їхніх помічників відбирали так само ретельно, як і до медресе. Серед умов була й така: ставитися до учнів, як до рідних діток⁶⁸.

У їдальні (імареті) Роксолана розпорядилася безплатно годувати бідних та нужденних двічі на день. Перші та другі страви там

⁶⁴ О. ШУТКО, 'Політичні шлюби османських султанів...', с. 119–120.

⁶⁵ Монета з чистого срібла масою 2,97 гр.

⁶⁶ С. ALPGÜVENÇ, *İki hanım sultan Hürrem ve Mihrimah*, s. 52–53.

⁶⁷ N. TAŞKIRAN, *Op. cit.*, s. 104.

⁶⁸ С. ALPGÜVENÇ, *İki hanım sultan Hürrem ve Mihrimah*, s. 59.

готували із 30 кг м'яса⁶⁹. У святкові дні та п'ятницю, яка у мусульман вважається благословенною, подавали “Дане пірінч” з рису, масла, турецького горошку та цибулі. Також виносили фрукти, солодощі та сезонні овочі. Уся їжа мала бути корисною і поживною, так заповідала Роксолана. Щороку на їдальню витрачали 120 тис. акче. Додатково на обслуговуючий персонал було закладено ще майже 390 тис. акче⁷⁰.

Роксолана 1540 року також звела мечеть в Анкарі, яка не збереглася. А 1551 року, після низки потрясінь, пов'язаних із раптовою смертю сина Мехмеда від віспи, та погіршенням власного та султанового здоров'я, вона добудувала до благодійного комплексу в Стамбулі ще й лікарню (дарюшшіфа). За часів Роксолани там працювали терапевти, хірурги, офтальмологи, фармацевти з асистентами, секретарем, помічником, кухарка та медсестри. Усього – 28 чоловік⁷¹. Головний лікар щодня отримував 30 дірхем винагороди, два інші лікарі – 15, їхні колеги, а також медсестри – 5, фармацевти – 3. На виготовлення пігулок, мікстур та сиропів було закладено 150 дірхем, які щодня видавали фармацевтам⁷².

Збереглися вимоги Роксолани до медперсоналу лікарні. Зокрема, лікарем тут міг працювати лише мудрий знавець законів медицини, який витратив на їх осягнення багато часу, набувши чималого досвіду в цій сфері, та вмів застосовувати знання на практиці. Крім цього, велику увагу приділяли високим моральним якостям лікарів – чуйності, порядності, милосердю, працьовитості, ввічливості, про що можна було отримати інформацію від їхніх родичів. Також зважали на уміння говорити приємності, вживати теплі, солодкі слова, ввічливо відповідати на запитання та усміхатися⁷³.

Усе це мало зробити перебування та лікування пацієнтів у лікарні Роксолани дуже приємним. Адже добре, ласкаве слово іноді може бути ефективнішим за ліки. До того ж, важливою умовою було не нашкодити людині лікуванням. У цій лікарні фактично

⁶⁹ С. ALPGÜVENÇ, *İki hanım sultan Hürrem ve Mihrimah*, s. 56.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, s. 77.

⁷² С. ALPGÜVENÇ, *İki hanım sultan Hürrem ve Mihrimah*, s. 76.

⁷³ *Ibid.*, s. 77.

додержувалися вимог Гіппократа, відтворених у клятві, яку нині проголошують усі медики. Вона також розпорядилася, щоби в її лікарні бідним пацієнтам забезпечували безкоштовне лікування та видавали їм ліки⁷⁴.

Таким чином Роксолана намагалася покращити доступ жінок того району до навчання у школі та лікування. Також її комплекс пожвавив життя у тій місцевості й позитивно вплинув на приріст населення⁷⁵. Він став третім за величиною у Стамбулі після тих, які оточували мечеті Мехмеда II та Сулеймана I. Це свідчить про те, що значення Роксолани як благодійниці було безпрецедентним для османської правлячої династії⁷⁶.

Подібний комплекс з ідальнею Роксолана звала в Єрусалимі. Це місто вважалося тим місцем, звідки пророк Магомет вознісся на небеса. До своїх святинь туди сходилися не лише мусульмани, а й християни. До комплексу Роксолани, побудованого на вулиці Єрусалима, що пролягає неподалік мечеті Аль-Акса та церкви Віа Долороса, належали, крім невеликої молельні, ідальня зі складами для дров і коморою, караван-сарай на 55 кімнат, в якому безкоштовно могли мешкати та харчуватися паломники протягом трьох днів, і хамам⁷⁷.

Задля зведення благодійного комплексу в Єрусалимі Роксолана заклала у фонд подаровані султаном Сулейманом I землі та села еялету Траблус (території нинішніх Сирії та Палестини), 20 сіл в Єрусалимі та Газі, озеро та землі навколо міста Тіберія, включаючи заводи для риби й мінеральні джерела з цілющими властивостями, млини (водні, вітряні й такі, що працюють за допомогою коней), та три мануфактури з виробництва мила⁷⁸. Про це ідеться у документах благодійного фонду, які є взірцем каліграфії. Адже містять золоту тугру⁷⁹ султана Сулеймана та текст, майстерно написаний чорними, блакитними й золотими чорнилами. Їх було створено на

⁷⁴ A. ŞİMŞİRGİL, *Valide sultanlar ve harem*, s. 133–134.

⁷⁵ L. PEIRCE, *Empress of the East...*, p. 177.

⁷⁶ A. ŞİMŞİRGİL, *Valide sultanlar ve harem*, s. 134.

⁷⁷ A. SINGER, *Osmanlı*; *da Hayırsızlık: Kudüs'te bir haseki sultan imareti*, İstanbul, 2004, s. 136–137.

⁷⁸ Ş. KARTAL, *Op. cit.*, s. 251.

⁷⁹ Монограма османського султана.

замовлення султана спеціально для коханої дружини Роксолани. Про неї у документах фонду написали: “патронеса добрих і набожних справ, творителька величі і процвітання, безмежної слави” та “королева з королев”⁸⁰.

Благодійний комплекс в Єрусалимі Роксолана збудувала на території палацу, який належав у XIV столітті представниці знатного року мамлюків, Туншук-хатун. Вона наказала розширити кухню, залу для їдальні та провести туди джерело з прісною водою. Щодня у їдальні Роксолани в Єрусалимі харчувалося тисячу паломників⁸¹. Їм двічі на день – зранку і ввечері – видавали миску супу двох видів (перший – з сезонними овочами, шматочками м’яса та перцем, а другий – з пшениці) та стандартний 270-грамовий хлібний плячок із борошна, солі та води – фодлу, вартість якої сягала 90 дірхем⁸². Загалом щодня випікали більше 275 штук фодли⁸³. Суп варили у великому казані, з якого його наливали у миску кожному відвідувачеві. Їдальня Роксолани в Єрусалимі функціонує і досі. Там годують усіх нужденних.

Таким чином Роксолана увічнила своє ім’я як великої благодійниці. Відомо, що за це її часто порівнювали зі Святою Оленою – першою дружиною римського імператора Констанція I Хлора, віруючою християнкою, завдяки якій вдалося знайти у Єрусалимі Животворний Хрест та інші реліквії Страстей Христових. Саме вона нібито ще на початку четвертого століття побудувала на тому місці, де нині стоїть імарет (їдальня) Роксолани, лікарню для бідних. Тому паломники-християни тривалий час називали його лікарнею Св. Олени, а паломники-мусульмани – текке Хасекі-султан⁸⁴.

Під час зведення комплексу в Єрусалимі Роксолана 1556 року, замість руїн візантійської лазні Зевксіпа, наказала архітекторові Сінану збудувати ще один хамам. За османів це був центр міста – площа Іподром, що неподалік мечеті Ая (Свята) Софія. Його дуже добре видно з вікон палацу Топкапи. Він отримав назву

⁸⁰ A. SINGER, ‘The Mülknāmes of Hürrem Sultan’; s Waqf in Jerusalem’, *Muqarnas*, vol. 14 (Netherlands 1997): 100.

⁸¹ A. SINGER, *Osmanlı*; s. 3.

⁸² *Ibid.*, s. 69.

⁸³ *Ibid.*, s. 130.

⁸⁴ Ş. KARTAL, *Op. cit.*, s. 300–302.

хамама Хасекі Хюррем-султан або Нового хамама. Адже раніше, 1540 року, Роксолана звела в Стамбулі ще одну лазню в районі Бахчекапи, яку в народі наприкінці 1550-х почали називати Старим хамамом⁸⁵.

За часів Османської імперії хамам Хасекі-султан на площі Іподром відвідували під час значимих свят – весілля, церемонії обрізання тощо⁸⁶. Адже він був найбільшим та найпрестижнішим у Стамбулі. На початку ХХ століття його використовували не за призначенням – як складські приміщення для поліграфії та магазин килимів. Тільки декілька років тому хамам Хасекі-султан реставрували, спорудивши у роздягальнях дерев'яні кабінки для відвідувачів, та знову відкрили хамам.

Прикметно, що у документах благодійних проєктів Роксолани султан Сулейман I називав її “матір’ю шехзаде Мехмеда”. Так він величав свою дружину й після смерті цього сина. Адже шехзаде Мехмеда дуже любив народ Османської імперії. Він був сміливим, розумним та освіченим юнаком. Лише після смерті дружини султан Сулейман I у документах назвав її “матір’ю шехзаде Селіма”⁸⁷, який зі стратою старшого сина Мустафи⁸⁸ від Махідеврран став престоло-

⁸⁵ Ş. KARTAL, *Op. cit.*, s. 199.

⁸⁶ *Ibid.*, s. 350.

⁸⁷ *Ibid.*, s. 132.

⁸⁸ Сулейман дізнався про змову 38-річного Мустафи з перським шахом Тахмаспом. Також йому донесли про листування старшого сина із венеційським правителем та османськими сановниками [Z. ATÇIL, ‘Why Did Süleyman the Magnificent Execute His Son Şehzade Mustafa in 1553?’, *The Journal of Ottoman Studies*, vol. XLVIII (2016): 78–79]. Той просив їх про підтримку в боротьбі за трон батька, якого планував після повалення відправити до віддаленої провінції Османської імперії – Дідімотіки. Водночас дядько Мустафи, рідний брат Махідеврран, черкес Машук Кануков став підданим ворога кримців та османів – московського царя Івана Грозного. Він, будучи мусульманином, прийняв християнство і обрав собі ім’я Іван. Це позначилося на ставленні Сулеймана I до Махідеврран та шехзаде Мустафи. Невдовзі він виніс питання зради старшого сина на обговорення зі своїми візирами та шейхульісламом (духовним лідером османів). Ті прийняли рішення про страту відступника Мустафи. Адже він скоїв найтяжчий в Османській імперії злочин – зрадив Батьківщину та зазіхнув на трон батька. Його стратили 6 жовтня 1553 року у військовому таборі султана Сулеймана I. Мустафу поховали в Бурсі. Туди ж відправили і його невтішну матір Махідеврран, яка над його могилою із допомогою султана Селіма II (сина Роксолани) побудувала величну гробницю. На догляд за нею та читання молитви за упокій душі сина Мустафи вона

наступником. В арабських джерелах Роксолану величали Хюррем Шах-хатун, тобто приписували їй монарший титул⁸⁹. Польський король Сигізмунд II Август у своїх листах Роксолані звертався до неї словами “Ваша королівська величність”⁹⁰.

Роксолана ж свої листи до польського короля 1548–1549 років скріплювала печаткою такого змісту:

“Печатка приязні (любові), що міста, держави, світу й віри храм (може) збудувати відбитком персня”⁹¹.

Цікаво, що тут немає і натяку на титул Роксолани, її шлюб із султаном Сулейманом I та місце у його гаремі. Зазвичай у печатках жінок султанського гарему йшлося про те, що вони є матерями одного із синів султана або ж самого султана⁹². Утім, Роксолана не отримала титулу “валіде”, адже померла до сходження на трон свого сина Селіма. Та й не виїжджала із шехзаде до провінцій⁹³, а залишалася у Стамбулі поряд із чоловіком, султаном Сулейманом I. Можливо, тому не мала іменної печатки.

заповіла свій будинок, два млини та 100 тис. дірхем [М. Ç. ULUÇAY, *Padişahların kadınları ve kızları*, s. 63–64]. По смерті Махідеван звільнили з рабства людей (18 осіб), які їй прислужували. Серед них було шестеро чоловіків (четверо чорношкірих, можливо, євнухів) та дванадцять жінок, серед яких четверо – русинського (українського) походження [А. ÖZCAN, ‘Tarih-i Osmânî Encümeni’, *DİA*, cilt 40 (İstanbul, 2011): 83–85].

⁸⁹ MUSTAFA B. AHMED ÂLÎ, *Künhü'l-ahbâr* (невидана частина), HALET EFENDI №5 98, арк. 128b.

⁹⁰ AGAD, LL, кн. 13, арк. 71–71v.

⁹¹ “Mehr-i Mihr ki dar-i devlet dunya ve din Bani ra kuned naksi nekin” [N. R. UÇTUM, *Op. cit.*, s. 712]. Дякую за розшифрування та переклад українською польському іраністові – доктору Варшавського університету Станіславу Яшковському, польському османістові – професорові Варшавського університету Даріушові Колодзейчику та іраністці – викладачці кафедри сходознавства Львівського національного університету ім. І. Франка Надії Вишневській.

⁹² А. AKYILDIZ, *Haremin Padişahı Valide Sultan*, İstanbul, 2017, s. 43, 223.

⁹³ Шехзаде Джихангір народився горбанем. Тож Роксолана постійно стежила за його здоров’ям. Про операцію на його спині сповіщала у своєму листі султанові. Вона не могла покинути хвору дитину, тому залишилася в Стамбулі. До того ж, у неї було четверо синів, які з досягненням повноліття мали їхати керувати провінціями Османської імперії. Супроводжувати одного з них не могла Роксолана. Це б посилювало між ними конкуренцію. Адже всі вони вважали себе претендентами на султанський престол. Попри це, Роксолана регулярно відвідувала їх у Манісі та Коньї.

Після смерті 1553 року найменшого сина, Джихангіра, Роксолана почала швидко згасати. Її турбували різкі болі у легенях. Султан Сулейман I перебував поруч із дружиною. Розуміючи, що її хвороба прогресує, вирішив разом із нею виїжджати восени на відпочинок до палацу в Едірне. Там ця пара залишалася дихати свіжим лісовим повітрям⁹⁴, але через посилення у Роксолани болів у березні 1558 року терміново повернулася до столиці. Проте не до Нового палацу, а до Старого, де була жіноча лікарня⁹⁵.

В останні дні життя Роксолани султан Сулейман I поклявся душею свого батька Селіма I, що не знатиме жодної жінки після неї, і дотримав свого слова⁹⁶. Арабський духівник Кутбеддін аль-Меккі, який був із візитом у Стамбулі, описуючи церемонію поховання Роксолани, вказав точну дату – 15 квітня 1558 року⁹⁷. Того ж дня французький посол Жан де ла Вінь, доповідаючи в листі про вихід османського флоту у Середземне море на битву за Джербу в Тунісі, зазначив, що зранку померла хасекі Хюррем⁹⁸.

Її поховали з усіма почестями на території мечеті Сулейманіє, яку збудував султан Сулейман I. Навколо її могили висадили шикарний розарій, а через рік звели над нею величну гробницю. Її стіни прикрасили панно весняного саду з темно-синього, блакитного, білого і червоного фаянсу та арабськими написами з Корану. До кожної з білосніжних розет султан Сулейман I наказав додати безцінний смарагд – улюблений самоцвіт Роксолани, а склепіння гробниці розфарбувати каліграфічним розписом. Проте таке багате оздоблення не збереглося до наших часів.

Роксолана стала першою жінкою султана, яку поховали в гробниці. Її охороняли, читаючи молитви за упокій душі, 138 осіб. Кожному з них султан Сулейман I щодня виплачував 350 акче⁹⁹. На пам'ять про кохану дружину він в Едірне звів храмовий комплекс,

⁹⁴ М. Ç. ULUÇAY, *Kanuni Sultan Suleyman...*, s. 127–170.

⁹⁵ А. ŞİMŞİRGİL, *Valide sultanlar ve harem*, s. 125

⁹⁶ Е. CHARRIÈRE, *Négociations de la France dans le Levant*, t. 2, Paris, 1848–1860, p. 464–465.

⁹⁷ NEHREVALI (NEHREVANI), “*Fevaidü’s-seniyye...*”, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi, 2440, арк. 138а.

⁹⁸ Е. CHARRIÈRE, *Op. cit.*, s. 464–465.

⁹⁹ А. ŞİMŞİRGİL, *Valide sultanlar ve harem*, s. 126.

у Свіленграді (нині – місто у Болгарії) – благодійний комплекс із мечеттю¹⁰⁰, а в Хіджазі (нині – Саудівська Аравія) роздав 1561 року людям милостиню – 3 тис. золотих¹⁰¹. Це найкраще свідчення того, наскільки сильно султан Сулейман I кохав Роксолану, що дивувало не лише народ Османської імперії, а й європейців. Адже султани зазвичай не жили у моногамному шлюбі, а мали багато дружин та наложниць.

Приклад Роксолани почали наслідувати її послідовниці – Нурбану, Сафіє, Кьосем, з якими чоловіки-султани укладали шлюби. Цей період часу отримав в османській історії назву “Жіночий султанат”. Тоді жінки (дружини та матері султанів) протягом століття втручалися у політику держави.

¹⁰⁰ Ş. KARTAL, *Op. cit.*, s. 370–373.

¹⁰¹ С. ALPGÜVENÇ, *Hayırdı Yarışan Hanım Sultanlar*, İstanbul, 2009, s. 104–105.